

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Яминхон Мухаммедович Мухаммедов

Преподаватель кафедры “Социально-гуманитарных наук”

Алмалыкского филиала ТашГТУ

mukhammedov0912@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье автор рассматривает понятие этноконфессиональный взгляд на современный мир через призму изучения религиозного вопроса, ее внутреннее строение и разные явления.

Ключевые слова:

Конфессия, этноконфессиональность, мазхабы, этнонациональный, религиозные организации.

ABSTRACT

In the article, the author examines the concept of ethno-confessional view of the modern world through the prism of studying religious issues, its internal structure and various phenomena.

Keywords:

Confession, ethno-confessionality, madhhabs, ethno-national, religious organizations.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие общества последних двух столетий, в частности во второй половине XX века, связаны с социальными и культурными изменениями, без каких-либо условий, демонстрируя прогнозы многих мыслителей, предрекавших

уходы религий, а также социальные планы и законы. Вопрос религии всегда рассматривался как основное явление современного общества.

В статье будет проанализирована история становления нового религиозного движения и взаимосвязь между социальными и культурными изменениями и тенденциями в религиозной сфере. Изучение религиозного вопроса, особенно ее внутреннее строение, течения и разные явления всегда актуальны с точки зрения социально-гуманитарных наук. Порыв интереса к религиозным исследованиям, особенно среди молодого поколения, нашло отражение в распространении новых религиозных движений. Возникновение и развитие новых религий в большей части мира обычно относится к XIX в., а в 60-70 гг. XX-го века оно часто характеризуется религиозной агитацией. В обществе в XX-ом столетии произошел процесс угасания религии и ее статуса. В книге Воронцова Л. М. и его соавторов «Религия в современном массовом сознании» религия характеризуется как «обратное движение маятника» к «всеобщему верованию»¹, то есть наблюдается процесс от секуляризации к десекуляризации². Теория маятника известна давно, но к охватившему весь мир процессу возвращения религии в публичную сферу малоприменима. Во-первых, секуляризация развивалась (и развивается) как явление европейской и даже западноевропейской культуры, и это религиозное возрождение охватило весь мир и затронуло все религии. Во-вторых, секуляризация затронула сферу институциональных отношений (публичную сферу), а религиозное возрождение проявилось во всех сферах общественной и духовной жизни, в экономике и политике³.

¹ См.: Воронцова Л. М., Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия в современном массовом сознании // Социологические исследования. 1995. № 11. С. 81–91; Фурман Д. Е., Каарийнен К. Религиозность в России в 90-е годы XX — начала XXI века. М., 2006.

² Автор этого понятия Питер Бергер описывал его как контрсекуляризацию, как реакцию на предшествующие и / или текущие секуляризационные тенденции (см.: Карпов В. КонцептВестник ПСТГУ I: Богословие. Философия 2015. Вып. 1 (57). С. 98–114 Б. А. Филиппов. О волнах и циклах духовного (религиозного) напряжения в истории

³Обэтомсм.: Micklethwait J., Wooldridge A. God Is Back. How the Global Revival of Faith Is Changing the World.L., 2009.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Процесс религиозного (духовного) возрождения, о котором идет речь, не возвращает мир к предшествующему состоянию секуляризации. Он, хотя и замедлил, и осложнил на время процесс секуляризации и развитие сопутствующих ей явлений, но ни о каком характерном для маятника движении вспять речь не идет. Религиозное (духовное) возрождение не привело ни к разрушению, ни даже к ослаблению фундаментальных институтов светского государства, ни к появлению принципиально новых, противоречащих светскому характеру государства институтов¹.

Как отмечают западные и отечественные исследователи, «возникновение и распространение новых религий до сих пор остается незавершенным процессом в истории религии»². Многие конфессии, имеющие на своем счету долгую историю, и даже новая религия, пережили в настоящий момент трудные времена. До стадии консолидации и признания, позволявшего им самим представить как-то завершившее свою собственную историю»³.

Создание широкого представительства и осведомленности общественности о значении понятия конфессия и секта, изменениях в национальной конфессиональной карте современности, новых тенденциях и географии, религиозных факторах. Слово «Конфессия» (с лат. «confessio») обозначает «признание, исповедание, религиозная вера, убеждение; означает Секта (мазхабы)»⁴. В целом религиозная конфессия – это обьятие, сформированное в рамках определенного религиозного учения и имеющее свои особенности, и последователей этого обретения.

¹ Ни в одной из бывших социалистических стран (включая Россию) исторические церкви не вернули занимаемой до установления советской власти позиции в обществе и государстве.

²Очилдиев А., Наджмиддинов Дж. Миссионер: предназначение, задачи, последствия и методы предотвращения. - Ташкент: «Ташкент – это ислам». Университет», Издательское объединение, 2009.

³Флэш Р. Новые религии// Петр Антес. Религии современности. История и вера/ пер. мокрый. С. Червонной. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 250–278.

⁴Толковый словарь узбекского языка. Уз.Р. Институт языка и литературы Академии наук имени Алишера Навои. Буква «К». Страница 404. Государственное научное издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана». 2006-2008 гг.

Учитывая это, по оценкам экспертов, сегодня в мире существует более 1000 религиозных конфессий¹. Отдельно следует подчеркнуть, что в исламе такой ситуации не наблюдается. Ни в одной стране Ханафитский мазхаб не регистрируется отдельно, а другие мазхабы (секты) отдельно. Например, в Узбекистане немало шиитов, которые не считают себя независимыми религиозными конфессиями.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Религия, как структурная часть общества, выступала одним из нормативных факторов, социализации людей, организации и регулированию их образа жизни. Эта роль религии определяется ее исторически сложившимися характеристиками. Потому что, во-первых, религия впитала в себя общечеловеческие моральные нормы и превратила их в обязательные для каждого правила поведения; во-вторых, они помогали людям жить счастливо; в-третьих, оно укрепляло в людях чувство уверенности и давало им силы преодолевать человеческие испытания, проблемы и невзгоды; в-четвертых, сохранение человеческих и духовных качеств также помогал передавать его из поколения в поколение и таким образом оказал большое влияние на развитие культуры. Для объяснения и понимания этого явления более пригодна, мне кажется, известная с древности циклично-волнообразная теория общественного развития. XX век стал «золотым веком» в развитии разнообразных циклично-волнообразных теорий в социально-экономических науках.

Казалось, что историческая судьба религии и религиозных институтов в нашей цивилизации окончательно и бесповоротно предрешена. Сегодня растущий интерес к религии можно назвать уникальным отражением процессов глобализации. Ведь глобализация создает почву для углубления стремления к самореализации на уровне отдельных наций и обществ, наряду с прогрессом

¹Даррелл Дж. Тернер. [Религия: итоги 2010 года](#). Приверженцы всех религий по всему миру. [Британская энциклопедия](#) (2011). ДанныеСрок исполнения: 2 июля 2020 г.

мира в единое целое. Эти процессы, в свою очередь, приводят к повышенному вниманию к пониманию сущности религии, которая является неотъемлемой частью духовности человека, и ее места в жизни человека и общества. При этом отдельно следует отметить, что возрастающий интерес к религии связан с проблемами, стоящими сегодня перед человеческим обществом, поиском путей их решения, стремлением найти исчерпывающий ответ на трудные и комплексные вопросы сегодня, обеспечивая при этом совместимость светских и религиозных талантов. На самом деле, религиозный ландшафт мира не является фиксированным, неизменным явлением. В частности, следует отдельно отметить, что этот ландшафт меняется из года в год, а существующие религии покидают свои традиционные ареалы.

Точно так же необходимо подчеркнуть, что серьезные изменения происходят в сфере распространения существующих религий. Например, в Европе, где в прошлом веке жили преимущественно христиане, проживает 20-25 миллионов мусульман, в Великобритании - 3 миллиона, в Германии - 5 миллионов, во Франции – 6-7 миллионов человек, верующих в ислам. По мнению исследователей, ислам является самой быстрорастущей религией. По данным ООН, ежегодные темпы роста ислама составляют 6,4 процента, а с 1999 по 2020 год число мусульман в Северной Америке - 25, Африке - 2,15, Азии - 12,57, Европе - 142,35, Австралии и в Океании - увеличилось на 257,01 процента¹. А вот в Латинской Америке процент людей, верующие в ислам, снизился на 4,73 процента. Подобные изменения являются, во-первых, результатом миграции людей, вызывающей глобализацию, а во-вторых, они связаны с осознанным принятием буддизма, во многих случаях и главным образом ислама.

В то же время предпринимаются усилия по распространению христианства в странах, население которых традиционно исповедует буддизм и ислам. По данным ООН, темпы роста христианства составляют 1,46 процента в

¹Хвьяля-Олинтер А. И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. — М., 2016

год. Этот процесс происходит в результате активной миссионерской деятельности некоторых христианских организаций и движений.

Сегодня в религиозном ландшафте мира происходят серьезные изменения. Разнообразие религиозных конфессий можно увидеть на примере религиозных конфессий, официально зарегистрированных в Узбекистане. Хотя оно и принадлежит христианству, доказательством нашего мнения может служить тот факт, что каждая из 11 конфессий в нашей стране считает себя отдельной религиозной конфессией. В Республике Узбекистан действуют 16 конфессий и другие религиозные организации. Это в исламе (Управление мусульман Узбекистана), в православии (Ташкентская и Среднеазиатская епархия), в католицизме (Римско-католическая церковь), в лютеранстве (Немецкая лютеранская церковь), Армянская апостольская церковь, Библейские христиане, баптисты (Евангелическая христианская баптистская церковь), Новоапостольская церковь, Адвентисты седьмого дня, «Голос Божий», Свидетели Иеговы, Корейские протестантские церкви, Иудаизм, Бахаизм, Общество Сознания Кришны, Буддизм. В Узбекистане зарегистрировано «Общество библейской книги» считается религиозной организацией и действует отдельно от других конфессий, но не имеет статуса «религиозной конфессии».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно дать следующие заключения;

- В отличие от этнической и конфессиональной сфер, этноконфессиональность не является самостоятельным фактором жизни народа. Этноконфессиональность, обусловленная исторически развивающейся сопряженностью этих сфер, представляет собой качественно новую научную рациональную идентичность, создающую фоновую социально-психологическую среду, в которой происходит дальнейшее структурирование этноса путем этнонациональной практической реализации религии, трансляции конфессионального содержания в этнические формы,

•В силу своей трансграничной природы этноконфессиональность не является непосредственной основой возникновения особого рода конфликтов, а придает лишь специфику и вектор направленности этнополитическим конфликтам,

•В свою очередь религиозные системы и взаимодействие конфессий оказывают обратное влияние на отношения между народами, вписываясь в живую плоть этнической особенности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Стойкость – фактор стабильности и развития / Ответственный редактор – А. Ачильдиев. - Т., 2007.
2. Евкочев Ш. Ислам и политика. - Т., 2011.
3. Наджмиддинов Дж. Миссионер: вчера и сегодня. - Ташкент: «Ташкент Издательское объединение «Исламский университет», 2008.
4. Очилдиев А., Наджмиддинов Дж. Миссионер: предназначение, задачи, последствия и методы предотвращения. - Ташкент: «Ташкент – это ислам». Университет», Издательское объединение, 2009.
5. Сироджиддинов Ш. Толерантность является образовательной основой религий. - Т., 2010.
6. Миронов А., Бабинов Ю. Основы религии: Рабочая книга. учитель и ученик. Учебное пособие. - М.: НОУ, 2018.
7. Пучков П., Казьмина О.Е. Религии современного мира. Учебное пособие. - М.: 2017.
8. Воронцова Л. М., Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия в современном массовом сознании // Социологические исследования. 1995. № 11. С. 81–91; Фурман Д. Е., Каарияйнен К. Религиозность в России в 90-е годы XX — начала XXI века. М., 2006.
9. Хвыля-Олинтер А. И., Лукьянов С. А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект. — М., 2016

10. Флэш Р. Новые религии// Петр Антес. Религии современности. История и вера/ С. Червонной. М. : Прогресс-Традиция, 2001.

11. Эронов, С. Қ. (2023). Фан ва дин муносабатларида ишрнч-эътиқод муаммосининг намоён бўлиши. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(6), 394–403.